

Aplicación de los principios de acción en un juego motor en educación física

Application of the principles of action in a motor game in physical education

María P. Founaud-Cabeza

Universidad de Zaragoza

Autor de correspondencia: María P. Founaud-Cabeza, mariafou@unizar.es

Palabras clave: educación física, juego motor, principio de acción, saber básico

Fundamentación

La aplicación de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Educativa (MEFP, 2020) y los Reales Decretos publicados (MEFP, 2022a, 2022b) para su concreción en la materia de Educación Física han supuesto un giro importante en los procesos de enseñanza aprendizaje. La inclusión de las competencias específicas como ejes del aprendizaje provocan un cambio a la hora de diseñar el proceso de intervención sobre las conductas motrices del alumnado. A través de los saberes básicos se articula el desempeño de las competencias específicas de forma concreta y transferible. Por ello, los juegos motores suponen un escenario perfecto para su puesta en práctica (Gil-Madrona et al., 2020; Lavega-Burgués et al., 2020, 2023; Parlebas, 2016).

El desarrollo normativo de la comunidad de Aragón (DGA, 2022a, 2022b) sitúa como competencia específica 1 la relativa a la acción motriz, tomando como eje vertebrador de la educación física a la acción motriz, dotándola así de pertinencia y especificidad. Los saberes básicos que se relacionan más directamente con esta competencia, se abordan teniendo en cuenta las características de lógica interna de las diferentes situaciones motrices. Por ello los saberes básicos del bloque A se estructuran en función de los dominios de acción motriz. Estos saberes son los principios de acción de los diferentes dominios de acción motriz. Los principios de acción son los saberes operacionales comunes a cualquier situación motriz de

un mismo dominio de acción, y que están en corazón de la transferencia de los aprendizajes. Son saberes de tipo cognitivo puestos en práctica y que se manifiestan mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto en la acción, o lo que es lo mismo “si ocurre esto hago esto y si no, esto otro”(Parlebas, 2001). Por ejemplo: un saber básico del dominio de acción motriz de colaboración-oposición, como un dos contra dos en balonmano, es crear un desequilibrio a mi favor. Para ello el alumno/a cuando esté en posesión del móvil buscará ocupar un espacio libre. Su razonamiento cognitivo que le lleva a tomar esa decisión podría ser: “si viene un defensor, le engañaré con un amago de pase, y si no viene lanzaré a portería”.

Con la nueva orientación de los saberes básicos en forma de principios de acción, es necesario realizar un giro en la forma en la que se diseñan las situaciones de enseñanza-aprendizaje, para conseguir la adquisición de desempeños por parte del alumnado más enriquecedores y útiles que los basados en la repetición de un estereotipo motor.

Objetivos

Los objetivos que se proponen con esta experiencia son:

- Incluir el juego popular como recurso educativo alineándolo con los elementos curriculares.
- Aplicar los principios de acción en los juegos motores en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Propuesta

El juego motor 10 pases consiste en realizar 10 pases con un móvil entre los miembros de un equipo sin que el otro equipo robe el balón. El equipo que lo consigue gana un punto y el juego termina al cabo de las rondas que el profesor/a decide. Este juego popular tiene una lógica interna definida por la presencia de compañero y adversario en un entorno estable, por lo que se ubica en el dominio de acción motriz colaboración-oposición. Por ello, este juego podría ser usado en cualquier unidad didáctica o situación de aprendizaje que tenga este tipo de lógica interna. Los saberes básicos que se ponen en marcha son numerosos, y más cuando introducimos las diferentes variantes del juego. Por ello es necesario centrar sobre qué principios de acción (incluidos como saberes básicos) queremos poner el énfasis de la acción para saber el tipo de reflexión que debemos propiciar en el alumnado. En esta

propuesta elegimos dos: control significativo del móvil de forma individual y colectiva, y disponer e interceptar el móvil desarrollando el rol defensivo. En la puesta en práctica se distinguen cuatro momentos (Tabla 3), que son fundamentales para provocar la reflexión del alumnado sobre su práctica, el establecimiento de reglas de acción causa-efecto y provocando el aprendizaje cognitivo sobre la acción motriz.

Tabla 3.

Momentos y acciones de la puesta en práctica del juego de los 10 pases.

Momentos	Acciones
Intervención docente 1	El/la docente explica las reglas de juego.
Tiempo de juego 1	El alumnado juega durante un tiempo limitado aplicando sus propias estrategias según las reglas de juego.
Intervención docente 2	El juego se para y el/la docente provoca la reflexión del alumnado haciéndole preguntas para que verbalice las acciones causa-efecto, es decir, las reglas de acción.
Tiempo de juego 2	El alumnado trata de aplicar las reglas de acción.

Este juego admite muchas variantes, pero todas las referidas al gesto técnico de coger el balón o pasar no tienen cabida en el desarrollo de los saberes básicos que se quieren trabajar. Las reglas de juego que iremos introduciendo están en relación a los principios de acción, expresados en saberes básicos (Tabla 4).

Tabla 4.

Relación entre cada regla de juego con principios de acción y reglas de acción del juego de los 10 pases.

Reglas de juego	Principio de acción básico)	de (saber del	Reglas de acción (relación causa-efecto)
1. Sin bote y límite de 3 pasos.	Control significativo individual móvil	del	Si tengo el balón y viene un/a defensor/a, podré dar 3 pasos para desmarcarme y poder de pasar. Si tengo el balón y viene un/a defensor/a a robarme el balón, daré 3 pasos hacia el espacio donde no estén los defensores.
2. Es obligatorio dar tres pasos con balón. 3. Defensa individual, cada uno con uno.	Desposeer e interceptar el balón		Si soy defensor/a y mi atacante se mueve con balón, tendré que seguirle para que no sea fácil su acción de ataque. Si soy defensor/a, mi atacante se mueve sin balón, tendré que ponerme en la línea de pase para poder robar el balón. Si soy defensor/a, y quiero interceptar el balón, tendré que situarme en el lugar donde sé que va a ir el balón: a las manos del receptor/a.
4. Prohibido recibir parado.	Control del móvil	colectivo	Si tengo el balón y ya he dado los 3 pasos, buscaré al compañero/a en movimiento, libre de marcaje, más cercano/a. Si no tengo balón, me moveré a espacios libres de defensores/as, donde el compañero/a con balón pueda pasarme sin peligro.

Resultados

Tras la puesta en práctica de este juego el alumnado ha conseguido aprender y aplicar los principios de acción desarrollados en el juego de los 10 pases a situaciones reales de los juegos colectivos como el colpbol, balonmano o el rugby tag. Además han sabido reflexionar sobre su acción motriz, establecer conclusiones y elaborar sus propios proyectos de acción. Estos resultados han sido obtenidos a través de una rúbrica observacional coevaluativa.

Bibliografía

- DGA. (2022a). Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. *Boletín Oficial de Aragón*, 145, 25614–26207.
- DGA. (2022b). Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. *Boletín Oficial de Aragón*, 27832–29022.
- Gil-Madrona, P., Pascual-Francés, L., Jordá-Espi, A., Mujica-Johnson, F. y Fernández-Revelles, A. (2020). Afectividad e interacción motriz de los juegos motores populares en la escuela. *Apunts Educación Física y Deportes*, 139, 42–48. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2020/1\).139.06](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.06)
- Lavega-Burgués, P., Alcaraz-Muñoz, V., Mallén-Lacambra, C. y Pic, M. (2023). Roles, relationships, and motor aggressions: Keys to unveiling the emotions of a traditional sporting game. *Frontiers in Psychology*, 14(January), 1–19. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1127602>
- Lavega-Burgués, P., Luchoro-Parrilla, R. A., Serna, J., Salas-Santandreu, C., Aires-Araujo, P., Rodríguez-Arregi, R., Muñoz-Arroyave, V., Ensenyat, A., Damian-Silva, S., Machado, L., Prat, Q., Sáez de Ocáriz, U., Rillo-Albert, A., Martín-Martínez, D. y Pic, M. (2020). Enhancing Multimodal Learning Through Traditional Sporting Games: Marro360°. *Frontiers in Psychology*, 11(July), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01384>
- MEFP. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial Del Estadon Oficial Del Estado*, 340, 122868–122953.
- MEFP. (2022a). Real Decreto 157/2022, del 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial Del Estado*, 52.

MEFP. (2022b). Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial Del Estado*, 41571–41789.

Parlebas, P. (2001). *Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz*. Paidotribo.

Parlebas, P. (2016). La praxiología motriz en los juegos motores tradicionales: Una etnomotricidad exuberante. *Acción Motriz*, 16, 43–48.